

Продуктивность сливы в условиях Южного Урала

В России слива возделывается в промышленных масштабах на Северном Кавказе, Краснодарском крае, в Нижнем Поволжье, Центральном федеральном округе. Насаждения представлены сортами сливы домашней (*Prunus domestica* L.), не зимостойкой в Урало-Сибирских регионах. На Урале слива сосредоточена на 97 % в любительском садоводстве.

Аборигенных видов сливы в данном регионе нет и современный сортимент является результатом селекции с привлечением интродуцированных сортов и видов рода *Prunus*. Основополагающим видом сливы на Урале, на основе которой строится селекция, является слива уссурийская. Из биологических свойств особенно ценна ее высокая зимостойкость, скороплодность, высокая урожайность, красивая окраска плодов, адаптивная пластичность к разнообразным экологическим условиям среды. Районированный сортимент сливы Уральского региона представлен сортами: Алтайская юбилейная, Пониклая, Пирамидальная, Красносельская, Краснощекая, Куяшская, Уральская золотистая, Шершневецкая, Содружество, Пионерка, но существующий сортимент сливы на Урале требует улучшения за счет новых адаптивных сортов с качественными рыночными плодами, пригодными к промышленному возделыванию по интенсивным технологиям, пригодным к современным видам переработки.

Изучение и анализ современного сортимента сливы позволит провести подбор высококачественных сортов для внедрения в промышленные насаждения Южного

Урала, рекомендовать наиболее адаптивные сорта в любительское садоводство и выделить сорта для селекции в качестве источников ценных признаков.

Исследования проведены в рамках Государственного задания по направлению 150 Программы ФНИ Государственных академий наук на 2013-2020гг.: «Фундаментальные основы управления селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно-ценными признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиострессорам» на Челябинском государственном плодово-ягодном сортоиспытательном участке на базе Научно-производственного объединения «Сады России», расположенном в Красноармейском районе Челябинской области.

Объекты исследований – 11 сортообразцов сливы: Алтайская юбилейная, Ксения, Сапфир, Сеянец Красного Шара – селекции ФГБНУ ФАНЦА (г. Барнаул); Уральская золотистая – ЮНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (г. Челябинск); Завет, Пионерка, Ракитянская, Содружество, Уральские зори – Свердловская ССС – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (г. Екатеринбург); Маньчжурская красавица – дальне-

восточный сорт народной селекции. Исследуемые сорта высажены на участке конкурсного испытания осенью 2009 г. методом рендомизированных повторений. Схема посадки 5*3 м. Повторность 3-х кратная по 10 растений в каждой. Контрольный сорт Уральская золотистая – селекции ЮУНИИСК. Подвой районированный – вишня песчаная (бессея).

Климат северной лесостепной зоны Челябинской области континентальный, среднеголетняя температура составляет 2,0°C. Зима холодная и продолжительная – 160-170 дней с частыми метелями. Лето сухое, жаркое с периодически повторяющимися засушливыми периодами. Среднеголетнее количество осадков 424 мм. Почва – выщелоченные черноземы с мощным перегнойным горизонтом (30-50 см) с содержанием гумуса 6-9%, легкого механического состава. Агротехника общепринятая для возделывания сливы в Уральском регионе.

За годы исследований (2016-2018 гг.) не было критических низких температур в зимний период, однако отмечено значительное колебание влажности в сравнении со среднеголетними наблюдениями. В 2016 г. среднеголетняя температура воздуха составила 4,1°C, что выше на 2,1°C от нормы. 2017 г. характеризовался обилием осадков, особенно в мае (60,2 мм) и июне (113,2 мм) с отклонением от нормы 18,2 мм и 58,2 мм соответственно. В 2018 г. количество осадков за год составило 240,7 мм, что меньше нормы на 183,3 мм. В целом 2017-2018 г. были умеренно теплыми, со среднемесячной температурой воздуха на 0,3°C выше среднеголетней (+2,0°C).

В годы исследований урожайность насаждений сливы зависела от климатических условий года и биологических особенностей сортов. Максимальная урожайность, в среднем за три года, отмечена у сорта Маньчжурская красавица – 91,2 ц/га, минимальная – у сорта Завет – 29,6 ц/га.

Изучаемые сорта Ракитянская (76,3 ц/га), Содружество (76,3 ц/га), Уральские зори (73,3 ц/га) имели урожайность на уровне контрольного сорта – Уральская золотистая (78,3 ц/га). Сорт сливы Сапфир 64,3 ц/га имел отклонение от контрольного сорта 17,8%. У сортов Завет и Ксения отмечено нерегулярное плодоношение.

В 2018 г. отмечено снижение средней массы плода у большинства сортов ввиду отсутствия осадков в период налива и созревания. За годы исследований наи-

ПРОДУКТИВНОСТЬ И МАССА ПЛОДОВ СЛИВЫ, 2016–2018 ГГ.

Сорт	Урожайность, ц/га				Средняя масса плода, г		
	2016	2017	2018	Среднее	2016	2017	2018
Уральская золотистая – контроль	63,0	32,9	139,1	78,3	23,4	13,3	9,3
Алтайская юбилейная	49,3	28,7	61,0	46,3	23,1	19,9	13,2
Завет	0	30,2	58,7	29,6	-	14,1	15,2
Ксения	102,0	0	28,0	43,3	20,5	-	29,6
Маньчжурская красавица	40,3	158,2	75,3	91,2	20,8	14,3	24,3
Пионерка	33,1	36,7	57,6	42,4	13,5	11,3	9,14
Ракитянская	52,2	90,0	86,9	76,3	17,3	14,7	14,7
Сапфир	54,7	31,1	106,9	64,3	25,1	22,6	25,3
Сеянец Красного Шара	20,0	23,6	59,1	34,2	11,6	16,0	15,2
Содружество	9,5	160,9	58,7	76,3	8,6	21,8	12,3
Уральские зори	61,0	114,5	44,9	73,3	22,6	13,9	12,4

более крупноплодными показали сорта Ксения (25,0 г) и Сапфир (24,3 г), который перспективен для консервной промышленности.

Таким образом, продуктивность растений сливы в саду зависит от климатических условий и биологических особенностей сортов. В результате проведенных исследований для внедрения

в производство можно рекомендовать сорта с урожайностью более 70 ц/га – Уральская золотистая, Ракитянская, Содружество, Уральские зори, Сапфир.

Татьяна СЛЕПНЕВА,
руководитель Свердловской селекционной станции садоводства – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНЦ Уро РАН